

Estimación de profundidad utilizando visión monocular, para un sistema de realidad aumentada

Saúl Martínez-Díaz^{1*}, Daniel A. Contreras-Suárez¹, Israel M. Santillán Méndez¹, Iliana Castro Liera¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de La Paz saul.md@lapaz.tecnm.mx,
M19310014@lapaz.tecnm.mx, israel.sm@lapaz.tecnm.mx, iliana.cl@lapaz.tecnm.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

La realidad aumentada es una tecnología en crecimiento con muchas posibles aplicaciones en educación, medicina, entretenimiento y turismo, entre otras. Básicamente, lo que busca esta tecnología es combinar información del mundo real con información virtual, sin que el usuario perciba la diferencia entre ambas. Para lograrlo, el sistema de realidad aumentada debe ser capaz de dimensionar el mundo real, para generar mapas digitales. Para llevar a cabo dicho dimensionamiento, una buena alternativa es utilizar un sistema de visión artificial que proporcione un buen compromiso entre costo y desempeño. En este trabajo se presenta un método para calcular la distancia de la cámara a un objeto de referencia en el mundo real, utilizando un sistema de visión monocular. Cuando el cálculo no es posible, se utiliza un método de estimación de posición, basado en fotogramas.

Palabras clave: *Visión monocular, realidad aumentada, odometría visual*

Abstract

Augmented reality is a growing technology with many potential applications in education, medicine, entertainment, and tourism, among others. Basically, what this technology seeks is to combine information obtained from real world with virtual information, without the user perceiving the difference between the two. To achieve this, the augmented reality system must be able to dimension the real world, to generate digital maps. To carry out this dimensioning, a good alternative is to use an artificial vision system that provides a good compromise between cost and performance. In this work, a method is presented to calculate the distance from the camera to a reference object in the real world, using a monocular vision system. When computation is not possible, a frame-based position estimation method is used.

Key words: *Monocular vision, augmented reality, visual odometry*

Introducción

El término Realidad Aumentada (AR, por sus siglas en inglés) se refiere a una variedad de tecnologías de visualización, capaces de combinar la visión del mundo real que tiene un usuario con información alfanumérica, simbólica o gráfica. Mientras que la realidad virtual coloca al usuario dentro de un ambiente completamente generado en computadora, la AR se centra en presentar información del mundo físico y la generada por la computadora, de modo que ambas aparenten ser parte del mismo mundo físico. De este modo, la AR combina lo físico con lo virtual en tiempo real, manteniendo un registro en tres dimensiones (3D). Una parte fundamental de un sistema de AR es la generación de mapas digitales del entorno físico del usuario. Para ello, es necesario que el sistema sea capaz de dimensionar los objetos del mundo real, para emparejarlos con los objetos virtuales.

Por otro lado, en los últimos años, debido al aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras, ha sido posible procesar imágenes digitales en tiempo real. Con esta mejora tecnológica, creció el interés de la comunidad científica por desarrollar sistemas de estimación de distancia, posición y ubicación de los objetos en el mundo real, basados en sistemas de visión artificial. Una de las razones es porque hay muchas aplicaciones en las que se puede utilizar esta tecnología. Estas aplicaciones incluyen la navegación de robots autónomos [1,2], localización y mapeo simultáneos (SLAM, por sus siglas en inglés) en lugares desconocidos [3,4] y realidad aumentada [5], entre otras.

Los sistemas de geoposicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) normalmente se utilizan para determinar la ubicación de objetos en el mundo real; sin embargo, esta tecnología es susceptible a interferencias, especialmente en lugares rodeados de edificios, debajo de puentes o en interiores. Además, tienen grandes márgenes de error, de hasta varios decímetros, en el mejor caso. Por otro lado, también se pueden utilizar cámaras RGBD; sin embargo, además de su alto costo, utilizan sensores infrarrojos para determinar la profundidad en una escena tridimensional. Esto dificulta e incluso impide su aplicación en algunos lugares iluminados con luz natural. Por otro lado, los sistemas de visión ofrecen algunas ventajas sobre las tecnologías dominantes actualmente utilizadas, a bajo costo.

Un sistema de visión puede utilizar una sola cámara (denominado sistema monocular) o más de una cámara (generalmente dos, denominado sistema estereoscópico). En los sistemas estereoscópicos normalmente es necesario realizar una calibración entre las cámaras para conocer la rotación y traslación de una con respecto a la otra. Generalmente, el sistema de coordenadas de una de las cámaras se utiliza como sistema de referencia. Los parámetros de calibración estéreo deben mantenerse fijos durante todo el proceso de estimación de distancia, para obtener buenos resultados. Para calcular la ubicación de un punto en el espacio tridimensional, cada cámara debe capturar una imagen que contenga ese punto; luego, es necesario hacer coincidir los puntos correspondientes e identificar sus coordenadas 2D dentro de las dos imágenes; Finalmente, utilizando los parámetros obtenidos en la calibración, se realiza una triangulación para obtener sus coordenadas 3D. Sin embargo, existen algunas desventajas prácticas en este tipo de sistemas basados en dos (o más) cámaras. Algunos de estos problemas son:

- la diferencia en la respuesta al color de cada cámara y la luminancia de la señal de entrada dificulta el emparejamiento de los puntos correspondientes;
- estos sistemas requieren más espacio físico, consumen más energía y el costo computacional es mayor porque necesitan procesar dos imágenes en cada ocasión;
- es posible que las cámaras pierdan la calibración estereoscópica debido a movimientos o vibraciones.
- cuando se observan puntos distantes con dos cámaras, el sistema degenera y tiende a comportarse como un sistema monocular.

Todo lo anterior sitúa a los sistemas monoculares como una buena alternativa. Además, los sistemas de visión monocular se pueden diseñar con hardware de bajo costo y se pueden utilizar en aplicaciones de interiores y exteriores, con bajas tasas de error.

En el presente trabajo se propone una técnica para calcular la distancia de una cámara calibrada a un conjunto de puntos de referencia, en el espacio tridimensional, para aplicaciones de realidad aumentada. Este método de cálculo de distancia es menos restrictivo que otros métodos propuestos en la literatura. Para ello, se requieren al menos tres puntos de un objeto de referencia. Solo se debe conocer la distancia entre cada par de puntos de referencia. Los puntos pueden estar en cualquier posición y no se requiere que la cámara esté perpendicular al plano formado por los tres puntos. Usando esta técnica en imágenes consecutivas que contienen el objeto de referencia, es posible calcular la pose (rotación y traslación) de la cámara cada vez, requiriendo solo la detección de dicho objeto. En caso de no encontrarse el objeto en una imagen, se estima la ubicación utilizando un algoritmo basado en fotogramas. El error acumulado de dicha estimación puede corregirse cada vez que se vuelve a encontrar el objeto de referencia. Las simulaciones por computadora muestran un buen desempeño del método propuesto.

Estado del arte

En los sistemas monoculares, dado que se utiliza una sola cámara, es necesario mover la misma cámara y capturar imágenes en diferentes posiciones. Debido a que este movimiento es desconocido, cada nueva pose relativa debe estimarse tomando como referencia los puntos capturados previamente de la escena tridimensional. En la literatura, dos enfoques han demostrado ser exitosos para la estimación de pose con sistemas monoculares: métodos de filtrado [6,7] y métodos basados en fotogramas [8,9]. Sin embargo, Strasdat y colaboradores [10] mostraron que las técnicas basadas en fotogramas son más precisas que el filtrado, por el mismo costo computacional.

Mur-Artal y Tardós [3], propusieron un algoritmo SLAM monocular que explota las restricciones de rigidez de los objetos para encontrar su escala real, junto con un algoritmo de reconocimiento de objetos basado en bolsas de palabras binarias. Usaron un descriptor binario basado en las funciones FAST Orientado y BRIEF Rotado (ORB, por sus siglas en inglés). Una vez que se observa un objeto en varias posiciones de la cámara, las características de la escena obtenidas de imágenes consecutivas se triangulan, lo que permite una estimación de la localización de los objetos en tres dimensiones. Además, Siddiqui y colaboradores [11] propusieron una máquina de soporte vectorial (SVM, por sus siglas en inglés) combinada con una bolsa de palabras binarias y un descriptor de

Características Robustas Aceleradas (SURF, por sus siglas en inglés), para la etapa de reconocimiento. Sin embargo, los dos últimos enfoques requieren una gran cantidad de memoria para mantener mapas de las ubicaciones previas y el diccionario para las bolsas de palabras binarias; desafortunadamente, la memoria y otros recursos de hardware están limitados en muchos sistemas de AR.

Otro problema importante en los sistemas monoculares es que la ubicación de un punto en el espacio 3D solo puede conocerse hasta cierto factor de escala. Este factor de escala debe obtenerse utilizando algún método de ajuste inicial. En la literatura, se han propuesto varios enfoques para estimar este factor de escala: Tarrío y Pedre [12] utilizaron una cámara como sensor principal y una unidad de medida inercial (IMU) para determinar la escala. Yin y colaboradores [13] estimaron la profundidad utilizando una red neuronal convolucional, esta estimación se refina y el error se reduce entrenando la red con las imágenes consecutivas. Yao y colaboradores [14] supusieron que el campo de visión de una cámara montada en un dirigible es siempre perpendicular a la tierra; a continuación, la cámara se coloca a una distancia conocida de la cara de una persona (centrada en la imagen). Luego, se cuentan los píxeles de la cara detectada; finalmente, con estos datos se establece una relación para calcular la profundidad al detectar el mismo rostro en futuras imágenes, desde diferentes distancias de la cámara.

Metodología

En esta sección se presenta la metodología y los conceptos teóricos necesarios para la implementación del sistema propuesto. Primero se presenta el modelo de cámara y el método de calibración utilizados; después se explica el funcionamiento general del sistema y se mencionan los algoritmos utilizados para su implementación; finalmente se introduce el método propuesto para el cálculo de distancia.

Figura 1. Modelo de cámara “ojo de aguja” (fuente: elaboración propia)

Modelo de cámara utilizado

Debido a su simplicidad, el modelo ojo de aguja es ampliamente utilizado para representar la formación de imágenes en una cámara. En este modelo se supone que un solo rayo de luz ingresa a la cámara y se proyecta en un plano de imagen (plano proyectivo). La figura 1 ilustra el principio en el que se basa dicho modelo. Como puede verse, cada punto P con coordenadas (x, y, z) en el espacio 3D se proyecta a través del ojo de aguja (que se toma como origen del sistema de coordenadas) al punto P' con coordenadas (x', y', f) del plano Π en la cámara. Donde f es la distancia focal de la cámara. De la figura 1, por semejanza de triángulos, se puede establecer que [15]:

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{f}{z} = \lambda, \quad (1)$$

En este caso, λ es un factor de escala. Si se conocen la distancia focal y el factor de escala, es posible calcular las coordenadas del punto P en 3D, a partir de las coordenadas 2D del punto proyectado en el plano de la imagen. Por lo general, la distancia focal junto con los parámetros intrínsecos y extrínsecos se pueden obtener en el proceso de calibración de la cámara.

Método de calibración de la cámara

La calibración de la cámara brinda un modelo de su geometría. Esta información se puede utilizar para definir sus parámetros intrínsecos y extrínsecos. Sea P' la proyección en el plano de la cámara del punto tridimensional P . Utilizando coordenadas homogéneas se definen $P = [X \ Y \ Z \ 1]^T$ y $P' = [x \ y \ 1]^T$. En notación matricial, se puede expresar el mapeo de P a P' como:

$$\lambda P' = A[R \ t]P \quad (2)$$

Donde $[R \ t]$ es una matriz de parámetros extrínsecos (rotación y traslación) y A es la matriz de parámetros intrínsecos, definida por:

$$A = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Aquí, f_x , f_y brindan información (dependiendo del tamaño del píxel) de la distancia focal en la dirección de x e y , respectivamente; c_x y c_y son las coordenadas del punto principal de la imagen; s se conoce como sesgo y representa el ángulo de inclinación del píxel.

Figura 2. Patrón de calibración

Zhang [16] propuso una técnica de calibración basada en la observación, desde varias posiciones, de un patrón plano, tipo tablero de ajedrez (figura 2). La ventaja de este método de calibración es que permite obtener fácilmente los parámetros de la cámara a partir del sistema de referencia, resolviendo un sistema de ecuaciones, sin necesidad de conocer la posición de los puntos de referencia ni de la cámara.

Descripción general del sistema

La figura 3 muestra el funcionamiento general del método propuesto. El sistema captura cada imagen y busca el objeto de referencia. La detección de objetos de referencia se basa en la detección de esquinas. Las esquinas son invariantes a la traslación, rotación e iluminación y existen algoritmos robustos para detectarlas. La idea principal para la detección de esquinas es buscar derivados fuertes en dos direcciones ortogonales de la imagen.

En este trabajo se utilizó el método propuesto por Harris [17]. En caso de encontrarse el objeto, se calcula su distancia con el método descrito en la siguiente sección; de no ser así, se estima la distancia con un algoritmo basado en fotogramas. El algoritmo básico basado en fotogramas utilizado es:

- Extraer características de interés de cada imagen utilizando el algoritmo SURF [18]
- Emparejar características entre imágenes consecutivas
- Triangular entre los puntos coincidentes aplicando los parámetros de calibración y estimar la distancia
- Optimizar estimación con algoritmo de ajuste de paquete [19]

Figura 3. Método propuesto

Cálculo de distancia propuesto

De la ecuación (1) se pueden obtener las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} x &= \frac{x'}{f} z, \\ y &= \frac{y'}{f} z. \end{aligned} \tag{4}$$

Ahora, supongamos que tenemos al menos tres puntos P_1, P_2, P_3 en el espacio 3D con coordenadas (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) y (x_3, y_3, z_3) , respectivamente. Supongamos también que se conocen las distancias d_1, d_2 y d_3 entre cada par de puntos. Usando las relaciones en (4), la distancia euclidiana cuadrática entre cada par de puntos se puede calcular mediante:

$$\begin{aligned}d_1 &= \left(\frac{x'_{11}}{f}z_1 - \frac{x'_{12}}{f}z_2\right)^2 + \left(\frac{y'_{11}}{f}z_1 - \frac{y'_{12}}{f}z_2\right)^2 + (z_1 - z_2)^2, \\d_2 &= \left(\frac{x'_{11}}{f}z_1 - \frac{x'_{13}}{f}z_3\right)^2 + \left(\frac{y'_{11}}{f}z_1 - \frac{y'_{13}}{f}z_3\right)^2 + (z_1 - z_3)^2, \\d_3 &= \left(\frac{x'_{13}}{f}z_3 - \frac{x'_{12}}{f}z_2\right)^2 + \left(\frac{y'_{13}}{f}z_3 - \frac{y'_{12}}{f}z_2\right)^2 + (z_3 - z_2)^2.\end{aligned}\tag{5}$$

El sistema de ecuaciones no lineales (5) se puede resolver numéricamente para las z_i , que representan la profundidad a la que se encuentra cada punto con respecto a la cámara. Sustituyendo estos resultados en la ecuación (4) también podemos obtener las coordenadas del mundo real (x_i, y_i, z_i) de los tres puntos. Con dichas coordenadas es posible calcular la distancia Euclidiana de la cámara a cada uno de esos puntos, en el espacio tridimensional. Además, si se toman dos imágenes consecutivas con la misma cámara en diferentes posiciones, aplicando el método propuesto, es posible estimar el desplazamiento relativo (rotación y traslación) entre ambas posiciones.

Resultados y discusión

Configuración inicial

En esta sección, por medio de simulaciones por computadora, se ilustra el rendimiento del método de cálculo de profundidad propuesto y la estimación basada en fotogramas.

El cálculo de distancia se probó utilizando nuestras propias imágenes adquiridas con una cámara web de bajo costo. Los resultados se compararon con un dispositivo Kinect. Kinect es un sistema RGBD que provee las coordenadas 3D de puntos del mundo real. Contiene una cámara de luz visible con una resolución de 1920x1080x3 y un sistema de luz infrarroja para proporcionar información de profundidad. Para probar el algoritmo de cálculo de distancia se utilizó un conjunto de 100 imágenes que contienen el patrón de calibración que se muestra en la figura 3; cada cuadrado mide 27x27 milímetros de largo. Las imágenes RGB se adquirieron con una cámara web Microsoft USB de bajo costo a una resolución de 640x480x3 píxeles. La fuente de iluminación proporcionaba luz no homogénea procedente de un conjunto de lámparas de corriente alterna.

Para probar la estimación de distancia del sistema basada en fotogramas se utilizaron 600 imágenes de la secuencia 00 del conjunto de datos KITTI [20]. Este conjunto de datos contiene imágenes adquiridas con cámaras en escala de grises PointGray Flea2. Cada imagen en escala de grises tiene una resolución de 376x1241 píxeles. El conjunto de datos incluye referencias reales obtenidas con un sistema de navegación inercial GPS/IMU de alta precisión. La figura 5 es un ejemplo de imágenes usadas, que se adquirieron en un entorno residencial.

Tabla 1. Comparación de distancias obtenidas con Kinect y el método propuesto.

Distancia Kinect (cm)	Distancia estimada (cm)
9.04	11.59
20.78	24.62
25.67	29.13
30.43	33.32
45.04	47.50
43.92	49.88
46.49	48.68
47.06	49.30
43.73	44.12
44.72	41.16

Cálculo de distancia

En esta etapa, primero se colocó la cámara a diferentes distancias del patrón. Después, se calculó la distancia con el algoritmo propuesto y se comparó con las lecturas obtenidas del sensor Kinect. La tabla 1 muestra algunos valores obtenidos con Kinect y el método propuesto. La figura (4) muestra la gráfica comparativa con todos los resultados obtenidos. De los datos recolectados, se obtiene una correlación del 98,4163 % entre las distancias de Kinect y las medidas con nuestro método, con un 9 % de error porcentual promedio. Estos resultados son muy buenos si se considera que no habrá error acumulado mientras se detecte el objeto de referencia.

Estimación de distancia basada en fotogramas

Debido a que el algoritmo basado en fotogramas requiere un ajuste inicial de la escala, dicho ajuste se realizó utilizando las dos primeras filas del archivo de referencia (ground-truth) proporcionado con el conjunto de datos. De cada imagen detectaron y emparejaron las características de SURF. Posteriormente, se llevó a cabo la triangulación y la estimación de distancias. Estos últimos resultados se compararon con el archivo de referencia incluido en el conjunto de datos. La Figura (6) muestra los resultados de la comparación entre datos reales y estimados. Se obtuvo una correlación de 0.9996 entre ambas gráficas con un 5.88% de error porcentual promedio. Estos resultados son comparables con los obtenidos en el estado del arte.

Figura 4. Comparación del cálculo de profundidad vs dispositivo Kinect

Figura 5. Ejemplo de imagen utilizada del conjunto de datos KITTI.

Figura 6. Comparación de estimación de distancia utilizando conjunto de datos KITTI.

Discusión

Cuando el objeto de referencia no se detecta durante mucho tiempo (más de 600 fotogramas), el error de estimación basado en fotogramas comienza a aumentar considerablemente. Dicho error debido a la deriva se puede corregir cuando se vuelve a detectar el objeto de referencia, por lo que es conveniente que no pase mucho tiempo antes de volver a detectar el objeto. Otra alternativa es utilizar varios objetos de referencia que se puedan encontrar en la escena; esto implica utilizar una técnica robusta de detección de múltiples objetos, como una red neuronal convolucional. La ventaja del método propuesto con respecto a los métodos en el estado del arte es que, una vez que se encuentra el objeto de referencia, el sistema puede recalibrarse. Esto impide que el error acumulado crezca sin control. Para aplicaciones de realidad aumentada es factible utilizar el método propuesto debido a que muchos de los objetos con los que se interactúa son de dimensiones conocidas. El método propuesto puede ser utilizado también para el seguimiento de objetos conocidos utilizando vehículos autónomos; en ese caso, el seguimiento será confiable, aunque el objeto seguido se pierda momentáneamente, por ejemplo, al pasar debajo de un puente.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo se presentó un nuevo método para calcular la distancia de puntos en el espacio tridimensional con un sistema de visión monocular para aplicarse en un sistema de realidad aumentada. Sin embargo, esta información puede servir también para aplicaciones en sistemas de control industrial, SLAM o navegación de robots autónomos, utilizando una sola cámara. Los puntos se pueden obtener de cualquier objeto de referencia conocido. Para el cálculo sólo es necesario conocer la distancia entre algunos pares de puntos. Si no se detecta el objeto de referencia, la distancia se estima mediante un algoritmo basado en fotogramas.

Los resultados experimentales muestran un buen desempeño del algoritmo de cálculo de profundidad en imágenes tomadas con una cámara de bajo costo, bajo condiciones no controladas. El error máximo obtenido fue inferior al 0,25%, en comparación con una regla estándar calibrada. Además, para el cálculo de la profundidad inicial, este método es menos restrictivo que los métodos más avanzados en la literatura.

El trabajo futuro incluye el diseño de clasificadores multiclasa robustos, como redes neuronales convolucionales, para reconocer objetos comunes que se espera encontrar en el entorno. Por otro lado, se requiere el desarrollo de hardware de procesamiento paralelo especializado, como unidades de procesamiento gráfico (GPU) o matriz de puertas programables en campo (FPGA), para reducir el tiempo de algunos algoritmos como SURF, emparejamiento, estimación de pose y paquete. Además, se requiere investigación sobre algoritmos de optimización rápidos y robustos.

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por el Tecnológico Nacional de México, proyecto número 7796.20-P.

Referencias

- [1] S. Feng, Z. Wu, Y. Zhao and P. A. Vela, "Image-Based Trajectory Tracking Through Unknown Environments Without Absolute Positioning," in *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, doi: 10.1109/TMECH.2022.3175819.
- [2] T. Alves, T. Hormigo and R. Ventura, "Vision-based Navigation Solution for Autonomous Underwater Vehicles," 2022 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC), 2022, pp. 226-231, doi: 10.1109/ICARSC55462.2022.9784778.
- [3] R. Mur-Artal and J. D. Tardós, "Visual-Inertial Monocular SLAM With Map Reuse," in *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 2, no. 2, pp. 796-803, April 2017, doi: 10.1109/LRA.2017.2653359.
- [4] H. Bavle, P. De La Puente, J. P. How and P. Campoy, "VPS-SLAM: Visual Planar Semantic SLAM for Aerial Robotic Systems," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 60704-60718, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2983121.
- [5] D. Chatzopoulos, C. Bermejo, Z. Huang and P. Hui, "Mobile Augmented Reality Survey: From Where We Are to Where We Go," in *IEEE Access*, vol. 5, pp. 6917-6950, 2017, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2698164.
- [6] J. Civera, A. J. Davison and J. M. M. Montiel, "Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM," in *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932-945, Oct. 2008, doi: 10.1109/TRO.2008.2003276.

- [7] J. Zhang, G. Zeng and H. Zha, "Scalable Monocular SLAM by Fusing and Connecting Line Segments with Inverse Depth Filter," 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2018, pp. 2283-2288, doi: 10.1109/ICPR.2018.8546049.
- [8] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel and J. D. Tardós, "ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System," in IEEE Transactions on Robotics, vol. 31, no. 5, pp. 1147-1163, Oct. 2015, doi: 10.1109/TRO.2015.2463671.
- [9] S. Leutenegger, S. Lynen, M. Bosse, R. Siegwart and P. Furgale, "Keyframe-based Visual-inertial Odometry Using Nonlinear Optimization," in Int. J. Robot. Res. Vol. 34, no. 3, pp. 314–334, 2015, doi: 10.1177/0278364914554813.
- [10] H. Strasdat, J.M.M. Montiel and A.J. Davison, "Visual SLAM: Why filter?," in Image and Vision Computing, vol. 30 no. 2, pp. 65–77, 2012, doi:10.1016/j.imavis.2012.02.009.
- [11] A. J. Siddiqui, A. Mammeri and A. Boukerche, "Real-Time Vehicle Make and Model Recognition Based on a Bag of SURF Features," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 11, pp. 3205-3219, Nov. 2016, doi: 10.1109/TITS.2016.2545640.
- [12] J. J. Tarrío and S. Pedre, "Realtime Edge Based Visual Inertial Odometry for MAV Teleoperation in Indoor Environments," in J. Intell. Robot Syst. Vol. 90, pp. 235-252, 2018, doi:10.1007/s10846-017-0670-y
- [13] X. Yin, X. Wang, X. Du and Q. Chen, "Scale Recovery for Monocular Visual Odometry Using Depth Estimated with Deep Convolutional Neural Fields," 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, pp. 5871-5879, doi: 10.1109/ICCV.2017.625.
- [14] N. Yao, E. Anaya, Q. Tao, S. Cho, H. Zheng and F. Zhang, "Monocular vision-based human following on miniature robotic blimp," 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017, pp. 3244-3249, doi: 10.1109/ICRA.2017.7989369.
- [15] A. I. Barranco-Gutiérrez, S. Martínez-Díaz and J. L. Gómez-Torres, Visión Estereoscópica con MATLAB y OPENCV, Pearson, 2018.
- [16] Z. Zhang, "A flexible new technique for camera calibration," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, no. 11, pp. 1330-1334, Nov. 2000, doi: 10.1109/34.888718.
- [17] C. Harris, and M. Stephens, "A Combined Corner and Edge Detector," Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference, 1988, pp. 147–151, doi: 10.5244/C.2.23.
- [18] H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars and L. Van Gool, "SURF:Speeded Up Robust Features," in Computer Vision and Image Understanding vol. 110 no. 3, pp. 346–359, 2008, doi:10.1016/j.cviu.2007.09.014.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R.I. Hartley and A. W. Fitzgibbon, "Bundle Adjustment a Modern Synthesis," International Workshop on Vision Algorithms, 2000, vol.1883, pp. 298–372, doi: 10.1007/3-540-44480-7_21
- [20] A. Geiger, P. Lenz, C. Stiller and R. Urtasun, "Vision Meets Robotics: The KITTI Dataset," in The International Journal of Robotics, vol. 32 no. 11, pp. 1231–1237, 2013, doi: 10.1177/0278364913491297.